















1. திருவருட்பா, இராமலிங்க வள்ளலார்.
2. மகாத்மாவின் மகாவிரதங்கள்
3. மணிமேகலை
4. மகாத்மா காந்தி நூல்கள் தொகுதி 4.
5. திருஅகவல், இராமலிங்க வள்ளலார்.
6. பாரதியார் கவிதைகள்

